

Whitepaper Moreel Kompas

**Bouwstenen voor een moreel
kompas in het hoger onderwijs**

Symen van der Zee, Renske de Leeuw, Jory Tolkamp, Willeke Slingerland en Monique Booiijk

Lectoraat Vernieuwend Onderwijs en Lectoraat Weerbare Democratie, Saxion Hogeschool
oktober 2025

Colofon

Whitepaper Moreel Kompas: bouwstenen voor een moreel kompas in het hoger onderwijs is een uitgave van het lectoraat Vernieuwend Onderwijs van hogeschool Saxion en het lectoraat Weerbare Democratie van hogeschool Saxion.

Symen van der Zee, Renske de Leeuw, Jory Tolkamp, Willeke Slingerland en Monique Booijsink

Copyright uitgave

Dit werk is uitgegeven onder CC-BY 4.0 met uitzondering van de afbeeldingen. Volg deze link voor de online beschrijving

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright afbeeldingen

De afbeelding op de cover die ook de achtergrond van deze colofon betreft is een Stockfoto van iStock en is verstrekt onder CC BY-NC-ND 4.0.

Volg deze link voor de online beschrijving

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

De overige afbeeldingen komen uit de Beeldbank van Saxion en zijn tevens verstrekt onder CC BY-NC-ND 4.0. Volg deze link voor de online beschrijving

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Deventer, oktober 2025.

Refereren als:

Van der Zee et al. (2025). *Moreel Kompas: Bouwstenen voor een moreel kompas in het hoger onderwijs* [Whitepaper]. Saxion.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15846770>

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
1. Noodzaak van een moreel kompas	6
1.1. Gerichtheid op het goede	6
1.2. Urgentie	7
1.3. Componenten van het kompas	9
2. Moreel kompas onderwijs	11
2.1. Lijnen in het curriculum	11
2.2. Ontwerpprincipes voor Moreel Kompas onderwijs	13
2.3. Enkele concrete werkwijzen	16
3. Gerichtheid op het goede onderwijs	22
3.1. Nood aan professionalisering	22
3.2. Bouwstenen voor effectieve professionalisering	22
3.3. Een morele leergemeenschap	24
Referenties	26

Voorwoord

In 2023 hebben de lectoraten Vernieuwend Onderwijs en Weerbare Democratie van hogeschool Saxion de handen ineengeslagen om te werken aan een professionaliseringsmodule voor docenten, gericht op het vormgeven en verzorgen van onderwijs dat bijdraagt aan het moreel kompas van studenten. Vanuit de Vereniging Hogescholen werd in 2015 al het belang benadrukt van het praktisch ondersteunen van docenten in hun taak om "...wendbare en weerbare professionals op te leiden die de maatschappij van morgen nodig heeft." (Vereniging Hogescholen, 2015, p. 2). De urgentie hiervan wordt ook onderschreven door de bevindingen van Walberg et al. (2023), waaruit naar voren komt dat hogeschooldocenten behoefte hebben aan

professionalisering als het gaat om thema's als burgerschaps- en ethiekonderwijs (zie daarnaast ook Pegalajar-Palomino et al., 2021; Van Stekelenburg, 2024).

Professionalisering op het gebied van het moreel kompas is gewenst en noodzakelijk.

In aanloop naar de ontwikkeling hiervan werd duidelijk dat binnen Saxion al het nodige hieraan wordt gedaan en beschikbaar is. Het ontbreekt echter aan een gedeelde visie, samenhang in het professionaliseraanbod en een wetenschappelijk geïnformeerde onderlegger van waaruit zulke professionalisering wordt ontwikkeld. Doel van dit whitepaper is bijdragen aan een samenhangend aanbod van doeltreffende docentprofessionalisering en handvatten bieden voor iedereen die

begaan is met onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het moreel kompas en hiervoor zelf onderwijs wil ontwikkelen.

In het whitepaper zetten we in hoofdstuk één uiteen wat volgens ons het moreel kompas is en welke componenten daarbinnen te onderscheiden zijn. Vervolgens werken we in hoofdstuk twee uit, op grond van een analyse van de literatuur, welke leerlijnen hiervoor opgenomen moeten worden in het curriculum. Daarnaast gaan we in op de didactische ontwerpprincipes en presenteren we enkele concrete werkwijzen. Deze bieden houvast bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs dat doelbewust en doeltreffend de ontwikkeling van het moreel kompas stimuleert. In hoofdstuk drie gaan we tot slot in op de bouwstenen van effectieve docentprofessionalisering en sluiten we af met een oproep om gezamenlijk werk te maken van het stimuleren van het moreel kompas als key enabling methodology.

Het is belangrijk om dit whitepaper te zien in het licht van de groeiende aandacht in het onderwijs en de maatschappij voor ethiek- en burgerschapsonderwijs. De complexiteit van maatschappelijke uitdagingen, maar ook de uitdaging om het eigen en maatschappelijk leven betekenisvol vorm te geven, vraagt om onderwijs dat bijdraagt aan een gerichtheid op het goede. Ons whitepaper is een bijdrage hieraan, die nauw verbonden is met andere bijdragen binnen Saxion. Zonder volledig te kunnen en willen zijn, willen we twee voorbeelden expliciet benoemen. Zo wordt er vanuit het lectoraat Ethiek & Technologie een

cursus 'Ethiek in eigen Onderwijs en Onderzoek' aangeboden en worden er vanuit de samenwerking tussen docent-onderzoekers van de Academie Gezondheidszorg en de Academie Mens & Maatschappij binnen Saxion moreel beraad sessies voor docenten georganiseerd.

1. Noodzaak van een moreel kompas

1.1. Gerichtheid op het goede

Er is geen éénduidige definitie van een moreel kompas. In de literatuur wordt het moreel kompas vooral als metafoor gebruikt. Het kan betrekking hebben op een specifieke filosofie, op een set van waarden, op deugden of op een 'sense of moral self'. Ook wordt het moreel kompas in de literatuur wel gezien als een middel of raamwerk dat ingezet kan worden bij morele vraagstukken en het kan zelfs betrekking hebben op kenmerken van een leer- en of werkomgeving die bijdragen aan persoonlijke groei en de 'common good'. Van Stekelenburg et al. (2021, p. 96) concluderen dan ook: "...there is no consensus about what the ethical compass means and, importantly, what its north is." De meerduidigheid van het begrip impliceert echter niet dat het begrip onbruikbaar is. Integendeel zelfs. Moreel kompas is een krachtige, aansprekende metafoor die personen en instanties oproept om koers te bepalen. Het nodigt uit, moedigt aan en activeert tot een gerichtheid op het goede.

Hogescholen hebben zich tot doel gesteld om deze gerichtheid op het goede te bevorderen. Doel is om studenten op te leiden tot zelfstandige beroepsbeoefenaars die niet alleen beschikken over vakspecialistische

kennis, vaardigheden en attitudes, maar die bovenal beschikken "...over een moreel kompas om in een complexe samenleving overeind te blijven en verantwoordelijkheid te dragen" (Vereniging Hogescholen, 2015, p. 5). Het gaat erom studenten zo toe te rusten dat zij in hun professionele rol als vanzelfsprekend nadenken over en afwegingen maken ten aanzien van wat 'het goede' is. Het morele kompas levert dus niet een kant-en-klare set aan normatieve regels voor goed gedrag, maar een basale gerichtheid op het goede. Deze gerichtheid moet ontlokt en systematisch bevorderd worden.

Om bruikbaar te zijn binnen de onderwijscontext, is verdere precisering van het begrip moreel kompas nodig. Op grond van een beschouwing van de verschillende uitwerkingen van moreel kompas in de literatuur, komen Van Stekelenburg et al. (2021) tot een drietal criteria waaraan een moreel kompas dient te voldoen om betekenisvol onderdeel te kunnen zijn van de doelen en de inhoud van het hoger onderwijs. Een moreel kompas dient volgens hen a) intrinsiek te motiveren, om b) moreel te handelen in situaties waarin de persoon wordt geconfronteerd met een ethisch vraagstuk/dilemma. Dit op grond van c)

de geldende morele standaarden binnen de eigen professie. Het moreel kompas heeft dus enerzijds betrekking op wat "...professionals ought or must not do..." en anderzijds gaat het om wie ze als professional willen zijn (Van Stekelenburg et al., 2021, p. 103).

1.2.Urgentie

Binnen het hoger onderwijs is sprake van een groeiende aandacht voor onderwijs dat expliciet en doelbewust bijdraagt aan de ontwikkeling van het moreel kompas (zie bijv. Kienstra, 2023; Van Stekelenburg, 2024). Dit gevoel van urgentie is ingegeven door de toegenomen complexiteit van onze samenleving en het belang van vakmanschap en maatwerk, maar ook macrovraagstukken als klimaat, digitalisering, armoede en (geopolitieke) conflicten stellen docent en student voor nieuwe uitdagingen bij het afstellen van hun kompas op het goede. We bespreken enkele maatschappelijke ontwikkelingen die de behoefte aan een sterk moreel kompas hebben vergroot.

Misstanden en onbehoorlijk bestuur

Allereerst hebben misstanden en voorbeelden van onbehoorlijk bestuur geleid tot een maatschappelijk besef dat ethisch werken en handelen onderhoud vergt. Soms betreft het daadwerkelijke misdragingen die de veiligheid en integriteit betreffen, zoals het machtsmisbruik bij NOS Sport, of het onbehoorlijk bestuur dat zichtbaar is geworden in de Toeslagenaffaire, maar ook wordt de kaart van veiligheid en integriteit soms onterecht getrokken in conflictueuze situaties om iemand te beschadigen; integriteit en veiligheid als wapen. Elke sector lijkt haar eigen casuïstiek te kennen. Beleid en zelfregulering op deze thema's blijken veelal een papieren werkelijkheid. Het continue werken aan het moreel kompas van (toekomstige) professionals, als onderdeel van ethisch werken komt maar beperkt op gang.

Toenemende polarisatie

Polarisatie is een ander fenomeen dat de ontwikkeling van een moreel kompas urgent maakt. In het huidige tijdsgewricht kan er bij een conflict of verschil van mening al gauw een explosieve dynamiek ontstaan, die de problemen eerder verergert dan helpt op te lossen. Conflicten zijn van alle tijden. Ze zijn concreet, tastbaar en hebben volgens Brandsma (Bohlmeijer, 2024) een plaats, tijd en probleemeigenaren. Het is een cruciaal onderdeel van een gezonde democratie. Dit is anders bij polarisatie waar het om een extreme vorm van wij-zij-denken gaat. Plaats, tijd en probleemeigenaren zijn in momenten van polarisatie onduidelijk. Hierbij komen bedoeld en onbedoeld twee polen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het bijzondere aan het huidige tijdsgewricht is dat bij bijna elk conflict polarisatie op de loer ligt (Bohlmeijer,

2024). Empirisch onderzoek wijst uit dat een groeiend aantal Nederlanders denkt dat polarisatie toeneemt, terwijl dit feitelijk niet het geval is. Er is zorg over de toename van affectieve polarisatie, wat betekent dat mensen eerder sterke negatieve gevoelens ontwikkelen over andersdenkenden (Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2022; Dekker, 2022). De omgeving of het individu zelf doen je geloven dat de eigen identiteit samenvalt met dat van één van de polen binnen het conflict. Door middel van 'polarisatiedruk' wordt het 'stille midden' tussen de polen gedwongen kleur te bekennen richting een van de extreme polen (Bohlmeijer, 2024). Een goed ontwikkeld moreel kompas helpt om verschillende perspectieven mee te nemen en weerstand te bieden aan deze polariserende druk.

Onevenredige belangenafweging

Er zijn verschillende programma's en initiatieven die pogen te komen tot een meer gebalanceerde belangenafweging

en daarbij vragen om een moreel kompas. Zo is er al geruime tijd aandacht voor brede welvaart zodat sociale, economische en ecologische belangen in samenhang worden afgewogen, met het oog op duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en het welzijn van toekomstige generaties. Momenteel gaat economische groei echter onvoldoende hand in hand met maatschappelijke en ecologische vooruitgang. In het advies 'Waardevol regeren: Sturen op brede welvaart' (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur [RLI], 2024, p.6) valt te lezen: "In de praktijk blijven de verwachte consequenties van beleidsbesluiten voor natuur, milieu en samenleving, voor toekomstige generaties en voor andere landen, vaak impliciet. Bij de keuze uit verschillende beleidsopties geven financieel-economische overwegingen meestal de doorslag." Een moreel kompas is essentieel om te wegen wat mogelijk, nodig en wenselijk is voor nu, met het oog op de toekomst.

De toegenomen complexiteit van maatschappelijke uitdagingen maakt dat het werkveld om wendbare, kritische professionals vraagt, die zich bewust zijn van hun professionele rol en maatschappelijke impact. Saxion stelt – net als veel andere hogescholen - in haar missie en visie dat zij haar studenten ook als zodanig opleidt (Saxion, 2019). Maar *hoe* die ambitie zijn weg vindt naar concreet onderwijs voor de student, blijkt in de praktijk veelal afhankelijk van de rolopvatting en competenties van individuele docenten (zie bijv. Van Stekelenburg et al., 2021; Walberg et al., 2023). Door ondersteuning en concrete handvatten aan te reiken, kunnen docenten meer vertrouwen ontwikkelen en een veilige omgeving creëren waarin studenten vrijuit kunnen reflecteren en discussiëren. Doel van dit whitepaper is het bieden van handvatten aan opleidingen en docenten om gericht, doelbewust en collectief te werken aan het moreel kompas in het onderwijs.

1.3 Componenten van het kompas

Om concrete handvatten te kunnen bieden, is een verdere verheldering van het begrip moreel kompas wenselijk. De analyse van de betekenissen van moreel kompas biedt namelijk wel enige verheldering, maar verduidelijkt niet wat er dan precies gestimuleerd moet worden. Hoewel ook hierover geen consensus is, biedt de beschikbare literatuur wel enige richting. Op grond hiervan hebben wij vier componenten onderscheiden die in onderlinge samenhang ontwikkeld moeten worden. De componenten van het moreel kompas zijn: 1) elementaire ethische kennis, 2) morele sensitiviteit, 3) morele oordeelsvorming, 4) moreel (professioneel) handelen.

Elementaire ethische kennis

De ontwikkeling van een moreel kompas vereist in de eerste plaats kennis van elementaire ethische begrippen en theorieën. Toppinga (2023a, 2023b) heeft in een handzame handreiking uitgewerkt waaraan daarbij gedacht kan worden. Het gaat onder meer om kennis van de verschillende ethische theorieën, de bijbehorende kernconcepten, de verschillende typen argumentatie, het verschil tussen verklaren en rechtvaardigen, de kenmerken van een morele vraag, enzovoorts. Kennis biedt studenten een moreel vocabulaire en is noodzakelijk en voorwaardelijk voor de doeltreffende ontwikkeling van het tweede component, te weten: morele sensitiviteit.

Morele sensitiviteit

Katsarov et al. (2023, p.5) omschrijven morele sensitiviteit als volgt: "...a person's ability (trait) to recognize ethical aspects and of awareness when referring to the (temporary) mental state of a person who has determined that a single situation should be considered from an ethical perspective." Het gaat dus om de ontwikkeling van het vermogen om morele aspecten te kunnen herkennen in situaties. Dit vraagt om het kunnen toepassen van de ethische kennis op specifieke situaties en het gevoelig raken hiervoor. Met een verfijnd ontwikkelde morele sensitiviteit worden morele aspecten in situaties opgemerkt, ook als ze niet direct zichtbaar of merkbaar zijn.

Morele oordeelsvorming

De ethische kennis en morele sensitiviteit is nodig om de derde component te ontwikkelen: morele oordeelsvorming. Doel hierbij is te komen tot een gewogen moreel oordeel op basis van een zorgvuldige (interne) dialoog. Dit vereist het toepassen van

ethische kennis op de specifieke situatie, maar bijvoorbeeld ook het herkennen van drogredenen en het omgaan met conflicterende perspectieven of botsende waarden. Hiervoor zijn kritische denkvaardigheden vereist, zoals interpreteren, analyseren en evalueren, alsook kritische disposities, zoals de neiging om te willen weten, de neiging om te begrijpen, om te bereiken. In het verlengde van de kritische disposities is een verbeeldingsgezinde attitude van belang:

“...een door de tijd gevormde houding die doet neigen naar verbeeldingsvolle begripsvorming en handelingen in morele context” (Ratajczyk, 2021, p.551).

Moreel handelen

Tot slot gaat het in het verlengde van de voorgaande componenten om de ontwikkeling van het moreel handelen. In de kern gaat het hierbij om het hebben van goede bedoelingen, het handelen met de goede gevolgen voor ogen en het praktijkwijs handelen in onzekere, complexe situaties. Het gaat enerzijds om het morele handelen als professional binnen de beroepscontext, anderzijds gaat het om moreel handelen als burger/mens. Ethische reflectie op praktijkervaringen is één van de manieren om inzicht te krijgen in het eigen handelen en dat van anderen, om zo de morele bedachtzaamheid en praktische wijsheid verder te ontwikkelen.

2. Moreel Kompas Onderwijs

2.1. Lijnen in het curriculum

Het is een illusie te denken dat het moreel kompas van studenten zich automatisch ontwikkelt. Om de benodigde kennis, sensitiviteit, oordeelsvermogen en handelen te bevorderen, is expliciet instructie en begeleiding hierop vereist. Dat is geen eenvoudige klus. Uit studies komt naar voren dat docenten hier ook mee worstelen (zie bijv. Van Stekelenburg et al., 2024). Walberg et al. (2023) concluderen bijvoorbeeld dat docenten zich vaak handelingsverlegen voelen. Ze vragen zich af hoe om te gaan met mogelijke conflicten als gevolg van botsende waarden en blijven mede hierdoor liever weg van de vraagstukken die veel potentie hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van het moreel kompas. Verder worstelen docenten met dilemma's als het niet willen opleggen van een moreel kompas (Van Stekelenburg et al., 2024). Ze vragen zich af of en in welke mate ze het leerproces mogen sturen op basis van het eigen moreel kompas en of en hoe ze iedereen in hun waarde moeten laten. Tegelijkertijd erkennen ze de grote meerwaarde van rolmodellen die voorleven en uitdragen hoe zij hun moreel kompas inzetten. Het spanningsveld en de complexiteit is duidelijk. Enerzijds zijn docenten

belangrijke rolmodellen voor studenten, anderzijds willen en moeten docenten het eigen moreel kompas niet opleggen (Van Stekelenburg et al. 2024). Een goede invulling geven aan deze docentrol, vereist naast kennis en kunde, veel didactische tact en wijsheid. Professionalisering is hiervoor veelal nodig. Iets waar we in hoofdstuk drie van dit whitepaper op terugkomen.

Tegelijkertijd kan de ontwikkeling van het moreel kompas niet aan individuele docenten over worden gelaten. Het doeltreffend bevorderen van de componenten van het moreel kompas vereist af- en overeenstemming tussen alle collega's over de doelen, inhouden en werkwijzen. Wat waar wanneer aan bod komt, moet glashelder zijn. Momenteel is dit vaak niet het geval en daardoor is de ontwikkeling van het moreel kompas sterk afhankelijk van individuele docenten. Zoals Van Stekelenburg en collega's (2024, p. 136) concluderen: "...teachers' contributions to the development of students' ethical compasses tend to be individual, unstructured, and unreflective." Wie serieus werk wil maken van de ontwikkeling van het moreel kompas, moet nadenken over de inbedding ervan in het gehele curriculum. In de literatuur worden de

nodige aanbevelingen hiervoor gedaan (zie bijvoorbeeld De Ruyter et al., 2019; Horng et al., 2019; Maxwell & Schwimmer, 2016; Kienstra, 2023; Rodzalana et al., 2019; Toringa, 2023a, 2023b; Van Stekelenburg, 2021, 2024; Warnick & Silverman, 2011). Hoewel deze niet allemaal gelijk zijn, wijzen ze wel in dezelfde richting en zijn er richtlijnen voor het curriculum uit te destilleren. Drie curriculumlijnen zijn volgens ons aan te bevelen, te weten: de leerlijn beroepsethiek, de integratieve ethieklijn, en de grensoverstijgende ethieklijn. We lichten ze kort toe.

1. Leerlijn beroepsethiek

In deze leerlijn gaat het in de eerste plaats om de ontwikkeling van elementaire ethische kennis. Expliciete aandacht voor ethiek en de ontwikkeling van moreel vocabulaire is nodig voor de ontwikkeling van morele sensitiviteit, moreel oordeelsvermogen en moreel handelen. Het gaat er in deze lijn bijvoorbeeld om dat de student kan definiëren wat ethiek en wat moraal is, welke verschillende ethische stromingen er zijn en welke typen argumentatie onderscheiden kunnen worden. Natuurlijk gaat het niet enkel om het ontwikkelen van feitenkennis.

Het gaat ook om het kunnen benoemen van onderscheidende kenmerken, het toepassen van kennis op casussen, het herkennen en analyseren van morele aspecten in praktijksituaties en het inzicht krijgen in de eigen waarden, normen, aannames, motivaties en redeneringen en in die van anderen. Ook kennis van de formele en informele beroepsethiek wordt in deze lijn bijgebracht. Het gaat hierbij om de beroeps/gedragscodes en inzicht in de geschreven en ongeschreven regels van een professie. Omdat in deze lijn de basis wordt gelegd waarop de andere leerlijnen voortbouwen, is het belangrijk dat deze leerlijn wordt verzorgd door experts, ofwel ethiekdocenten, filosofiedocenten (zie bijv. Toringa, 2023a, 2023b).

2. Integratieve ethieklijn

Een belangrijk risico van een separate leerlijn beroepsethiek, is dat transfer niet plaatsvindt. Hiermee wordt bedoeld dat studenten het geleerde enkel (kunnen) benutten in de context van deze leerlijn. Ze halen bijvoorbeeld de toets voor het vak ethiek, maar de stof beklijft niet en draagt niet bij aan een algemene gerichtheid op het goede. Onderwijskundig onderzoek toont hoe lastig transfer kan zijn en geeft aan dat hier specifiek op onderwezen moet

worden (zie bijv. Bransford & Schwartz, 1999). De integratieve lijn heeft tot doel bij te dragen aan transfer. In deze lijn moeten studenten onder begeleiding frequent, actief en expliciet oefenen met de kennis die verworven is binnen de leerlijn beroepsethiek. Dit vraagt het nodige van docenten. Ze moeten bijvoorbeeld in staat zijn om inhoud te selecteren en didactische aanpakken te hanteren die expliciet bijdragen aan de ontwikkeling van het moreel kompas. Empirisch onderzoek van Van Stekelenburg en collega's (2024) maakt duidelijk dat dit niet eenvoudig is. Docenten zijn over het algemeen goed in staat om moreel verantwoord te onderwijzen, om een rolmodel te zijn, maar zijn handelingsverlegen als het aankomt op het doelbewust bevorderen van de ontwikkeling van een moreel kompas. Naast dat docenten op de opleiding moeten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het moreel kompas, dient hier binnen de praktijkcomponent van de opleiding eveneens oog en aandacht voor te zijn. De inrichting en begeleiding van stages moet de systematische ontwikkeling van het moreel kompas ondersteunen. Dat dit het één en ander van begeleiders in de praktijk verlangt, laat voor zich spreken.

3. Grensoverstijgende ethieklijn

De derde lijn in het curriculum is de grensoverstijgende ethieklijn. In toenemende mate wordt van professionals verwacht dat ze kunnen samenwerken met mensen van buiten de eigen discipline. In het hoger onderwijs wordt mede daarom ruimte gemaakt voor interdisciplinair werken in het curriculum. Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan een authentiek, complex vraagstuk, een 'wicked problem' (Rittel & Webber, 1973) en/of 'wild topic' (Claxton et al., 2011). Door het

vergelijken, contrasteren, verbinden, toevoegen en aanpassen van disciplinaire concepten, theorieën en methodieken ontstaan dan nieuwe inzichten. Zulke samenwerking kan waardevol zijn voor de ontwikkeling van het moreel kompas. De student wordt met perspectieven vanuit andere disciplines geconfronteerd en krijgt zo inzicht in de beroepsethiek van anderen. Daarbij kan het samenwerken aan authentieke, complexe vraagstukken volop ruimte bieden voor de bevordering van de morele sensitiviteit, oordeelsvorming en het moreel handelen (zie bijv. Walberg et al., 2023).

2.2. Ontwerpprincipes voor Moreel Kompas onderwijs

De integratie van ethiek in het gehele onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het moreel kompas bij studenten. De grote uitdaging voor de niet-filosofie docent of de niet-ethiek docent is om te zorgen voor de betekenisvolle integratie ervan in het eigen vak. Dat begint bij het ontwerpen van het onderwijs. Om enig grip te krijgen op hoe moreel kompas onderwijs eruit kan zien in het hoger onderwijs, is een scoping review verricht. In een scoping review worden complexe vraagstukken vanuit de praktijk onderzocht door zoveel mogelijk kennis over het onderwerp weer te geven (Meijers & Bolt, 2021). In de periode van oktober 2023 tot maart 2024 is met diverse combinaties van sleutelwoorden gerelateerd aan moreel kompas gezocht in de traditionele databanken Scopus en ERIC-Ebscohost naar wetenschappelijke publicaties. Daarnaast is er gezocht naar rapporten en whitepapers in Publinova en de hbo-kennisbank. Vervolgens is gekeken welke van de gevonden publicaties ontwerpprincipes

bevatten voor het bevorderen van het moreel kompas in hoger onderwijs. Aanvullend is de sneeuwbal techniek toegepast om aanvullende literatuur te vinden. In het specifiek is er gekeken naar de bronnen die refereren naar voor ons geïdentificeerde basisbronnen: Veltman et al. (2019), Van Stekelenburg et al. (2021) en Craig en Oja (2013). Ook is handmatig gezocht in de *Journal of Moral Education*.

Op grond van een bestudering en vergelijking van de gevonden en geselecteerde bronnen, hebben we zeven ontwerpprincipes opgesteld voor moreel kompas onderwijs. Deze ontwerpprincipes zijn: 1) open-ended taken, 2) constructieve wrijving, 3) focus op het (denk)proces, 4) multiperspectivistisch denken, 5) inzet moreel vocabulaire, 6) rolmodellen, en 7) expliciete oefening. Hieronder lichten we ze stuk voor stuk toe.

1. Open-ended taken

Werken studenten toe naar een eindresultaat dat eenduidig is en op voorhand al vaststaat, of moet in het proces nog gezocht worden naar de best-passende oplossing en is er sprake van een zekere mate van openheid? Taken die open-ended, rijk en uitdagend zijn, lokken eerder en vaker discussie en uitwisseling van inzichten uit. Daarbij ontstaat er vaak ook ruimte voor dialoog over wat het goede is. De formulering van de taak kan daartoe ook expliciet uitnodigen. Gesprekken over het goede zullen eerder en vaker worden gevoerd, wanneer de taak morele componenten bevat. Laat studenten als onderdeel van een open-ended opdracht bijvoorbeeld beargumenteren of iets moreel wenselijk, acceptabel, verdedigbaar of verwerpelijk is. Stel de

vraag of ze vinden dat iets wel of niet mag of formuleer een vraag in de trant van: 'Is het goed om...?' Dit type vragen dwingen te focussen op de morele aspecten van een vraagstuk of kwestie.

2. Constructieve wrijving

Wanneer opdrachten geen vaststaande uitkomst hebben en expliciet uitnodigen tot moreel oordelen en mogelijk ook handelen, is er een grotere kans op wrijving. Perspectieven en waarden kunnen schuren en botsen. Dit is ook wenselijk in het licht van de ontwikkeling van het moreel kompas, hoewel het ervan afhangt hoe hiermee wordt omgegaan. In de literatuur over samenwerkend leren wordt wel onderscheid gemaakt tussen twee manieren van omgaan met conflict (zie bijv. Darnon et al., 2002). De eerste wordt betiteld als 'relationeel'. Niet de inhoudelijke kwaliteit van bijdragen is dan leidend voor het komen tot een oordeel of oplossingsrichting, maar de sociale dynamiek in de groep. De status van een groepslid bepaalt bijvoorbeeld in hoeverre iemand serieus wordt genomen. De tweede benadering wordt 'epistemisch' genoemd. Bij deze benadering wordt getracht te komen tot begrip, inzicht en mogelijk ook een oplossing, door op zakelijke wijze te focussen op de aard en inhoud van de conflicterende ideeën en perspectieven. Wrijving werkt, zorgt voor glans, mits deze 'epistemisch' wordt benaderd.

3. Focus op het (denk)proces

Morele oordeelsvorming is de uitkomst van een kritisch denkproces. Dit denken moet expliciet aangeleerd en onderwezen worden en vraagt om gezamenlijke aandacht voor het (denk)proces. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Vooraf aan discussies kunnen bijvoorbeeld de grondregels voor het voeren van

discussie worden gepresenteerd of deze kunnen samen worden opgesteld. Bijvoorbeeld de regel dat iedereen wordt aangemoedigd om bij te dragen, dat iedereen met respect wordt behandeld, dat er wordt gevraagd naar redenen/argumenten, dat alle relevante informatie wordt gedeeld en dat iedereen bereid is om inzichten aan te passen. Bij de begeleiding kan gewezen op het naleven van deze grondregels en achteraf kan hierop gereflecteerd worden. Er kan ook specifiek gestuurd worden op de ontwikkeling van het moreel kompas. Bijvoorbeeld door studenten de opdracht te geven om de waarden te benoemen die betrokken zijn, door ze na te laten gaan of deze complimenteren, conflicteren of elkaar uitsluiten. Of de aandacht wordt juist gericht op de valkuilen bij het redeneren en argumenteren. Worden drogredenen gehanteerd? Zo ja, welke typen? Over het algemeen geldt dat het goed is om eisen te stellen aan het proces, hierop te instrueren en te begeleiden, en om na afloop hierop te reflecteren.

4. Multiperspectivistisch denken

Multiperspectivistisch denken biedt ruimte voor de ontwikkeling van het moreel kompas. Door het perspectief van anderen te leren kennen, kunnen de eigen waarden en redeneringen inzichtelijk worden, wat mogelijk ook tot bijstelling of verdieping ervan kan leiden. De rijke, open-ended taken kunnen ook zo ingericht worden, dat het verkennen van andere perspectieven deel uitmaakt van het leerproces. Dit kunnen de perspectieven van medestudenten zijn, maar ook die van stakeholders, klanten, collega's en eindgebruikers. En het kan gaan om perspectieven van actoren in de huidige tijd, maar kan bijvoorbeeld ook gaan om het perspectief van toekomstige

generaties om lange termijn denken te stimuleren (Krznaric, 2021). Er zou ook expliciet gestuurd kunnen worden op het verdiepen in radicaal afwijkende perspectieven, om grip te krijgen op de verschillen in waarden, belangen en wensen met het eigen perspectief. Daarnaast is het goed om te oefenen met argumenteren en redeneren vanuit zulke afwijkende gezichtspunten. Het verkrijgen van inzichten in andere perspectieven kan door met anderen in gesprek te gaan, maar het perspectief van de ander kan ook voor het voetlicht worden gebracht met behulp van het lezen van literatuur of het bekijken van documentaires.

5. Inzet moreel vocabulaire

Om aangeleerde elementaire ethische kennis te doen beklijven, moeten niet-filosofie of niet-ethiek docenten expliciet en doelbewust de kennis vanuit de beroepsethiek lijn integreren. Dat betekent dat de docent zelf de ethische taal bezigt en bewust stuurt op het gebruik ervan bij studenten. Het kan hierbij gaan om de inzet van algemene begrippen, zoals 'moraal', 'moreel dilemma', 'aannames', 'drogredenen', maar ook om vakspecifieke ethische taal, bij geneeskunde bijvoorbeeld om begrippen als 'wilsbekwaamheid', 'lichamelijke integriteit' en 'geïnformeerde toestemming'. Ook hiervoor geldt: hoe explicieter, hoe beter. In formuleringen van opdrachten kan de taal bijvoorbeeld gearceerd worden en studenten kunnen expliciet gevraagd worden om bepaalde begrippen te gebruiken in uitwerkingen van opdrachten of dialogen. Hierop kan vervolgens ook gecontroleerd worden. Dit kan formatief, bijvoorbeeld door feedback te geven op de taal die studenten bezigen tijdens het groepsgewijs denken, maar het kan ook summatief, bijvoorbeeld door in beoordelingsformats een indicator op te

nemen die betrekking heeft op de correcte inzet van elementaire ethische kennis.

6. Rolmodellen

Voor de ontwikkeling van het moreel kompas is het hebben van voorbeelden van belang. Zien hoe anderen hun morele kompas inzetten bij het oplossen van vraagstukken of nadenken over dilemma's kan van grote waarde zijn (Rodzalana et al., 2019; Van Stekelenburg, 2024). Docenten kunnen zelf modellen zijn, bijvoorbeeld door het eigen moreel redeneren te expliciteren, maar ze kunnen natuurlijk ook andere rolmodellen inzetten. Dit kunnen echte rolmodellen zijn, maar het kan ook gaan om fictieve rolmodellen. Een rolmodel kan iemand zijn die dicht bij de studenten staat, bijvoorbeeld qua leeftijd, leefwereld en levenservaring, maar het kan ook iemand zijn die bekend is en hen inspireert met bepaald gedrag of eigenschappen, bijvoorbeeld een politicus, artiest, kunstenaar, ondernemer, acteur, activist of topsporter. Belangrijk bij de inzet van een rolmodel is dat steeds expliciet wordt gemaakt hoe deze het eigen morele kompas inzet. Welke dilemma's of vraagstukken spelen bij deze persoon? Op grond van welke waarden overtuigingen komt het rolmodel tot een moreel oordeel? Hoe verhoudt dit oordelen zich tot het handelen?

7. Expliciete oefening

Het laatste ontwerpprincipes is hiervoor al meermalen beklemtoond, maar is toch goed om uit te lichten. Het expliciet en doelbewust oefenen met het inzetten van het moreel kompas is van groot belang voor de ontwikkeling ervan. Expliciet oefenen biedt studenten de ruimte om de kennis te laten beklijven, de morele sensitiviteit te ontwikkelen en het vellen van een moreel oordeel en

het handelen in lijn ermee te ontwikkelen. Door met regelmaat expliciet aandacht te hebben voor de inzet van de basiskennis, wordt het morele kompas en het inzetten ervan versterkt. Bij het oefenen is afwisseling aan te raden. Door te variëren in werkvormen, leren studenten dat er verschillende manieren zijn voor het omgaan met een vraagstuk of dilemma. Daarnaast geldt ook het onderwijskundige principe dat door oefening te spreiden in de tijd, de leerstof beter beklijft (Surma et al., 2019). Door te expliciteren, zullen studenten effectiever leren.

2.3. Enkele concrete werkwijzen

De zeven ontwerpprincipes kunnen houvast bieden bij de ontwikkeling van onderwijs dat bewust bijdraagt aan de ontwikkeling van het moreel kompas. Tegelijkertijd hebben docenten doorgaans behoefte aan meer specifieke suggesties voor het werken aan het moreel kompas. Praktische tips, tools, handvatten en methoden is veelal wat aanspreekt. En die zijn er, een groot aantal zelfs. Deze manieren/vormen zijn bij de docenten ook bekend en behoren tot het doorsnee didactische repertoire, hoewel docenten ze niet zonder meer zullen aanmerken als manieren om het moreel kompas te bevorderen. In de studie van Van Stekelenburg en collega's (2024) gaven docenten bijvoorbeeld aan dat ze studenten uitdagen om hun opvattingen te expliciteren, om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze maken en om zich te verplaatsten in opvattingen en zienswijzen van anderen. Daarbij houden ze studenten een spiegel voor, spelen ze advocaat van de duivel, steunen ze studenten bij het formuleren van argumenten, bij het trekken van conclusies voor (moreel) handelen en bij het integreren van de

eigen persoonlijke waarden in de professionele ontwikkeling. Verder geven docenten aan historische bronnen en authentieke casussen in te zetten om ethische vraagstukken te bespreken, brengen ze hun eigen ethische dilemma's in, moedigen ze studenten aan om ethische dilemma's te herkennen en te bespreken, geven ze opdrachten waarmee studenten zicht krijgen op hun waarden en visie op 'het goede leven', enzovoorts. Docenten doen dus al het nodige om bij te dragen aan het moreel kompas. Wat echter opvalt, is dat docenten weinig concrete, specifieke werkwijzen benoemen en ze ook niet doelbewust vormen inzetten voor de ontwikkeling van het moreel kompas. Terwijl ook deze er zijn. Ter inspiratie lichten we twee categorieën werkwijzen uit, te weten: moreel beraad en morele verbeelding.

1. Moreel beraad

Het moreel beraad is een vrij bekende werkwijze. Dit is een gespreksvorm waarbij op gestructureerde wijze ethische dilemma's uit de praktijk vanuit meerdere invalshoeken worden bekeken. Doel is om met elkaar te

komen tot een weloverwogen moreel oordeel en antwoord op de morele vraag. Moreel beraad is geen discussie. Het gaat niet om het overtuigen van een ander, maar om de overtuigingen en vooronderstellingen van jezelf en anderen te onderzoeken. Een moreel beraad is ook nooit abstract, nooit theoretisch. Het gaat altijd om het concrete doen, laten en denken in specifieke situaties. Daarom start het moreel beraad (vrijwel) altijd vanuit een persoonlijke casus. Een situatie die één van de personen zelf heeft meegemaakt, met een morele lading. Een situatie waarin twijfel was/is over wat het goede is om te doen. Voor onderwijs zal het meestal dus gaan om een verhaal met een morele vraag die wordt ingebracht door een student. Hoewel de precieze inhoud en benaming van de stappen van een moreel beraad kunnen verschillen, worden vaak de volgende stappen doorlopen: 1) uitleg en grondregels, 2) casus verkenning, 3) morele vraag formuleren, 4) argumenten verkennen en wegen, 5) antwoord formuleren, en 6) (denk)proces evalueren (zie bijv. De Bree & Veening, 2021; Torringa, 2023a).

De eerste stap is uitleg geven over het moreel beraad. Bijvoorbeeld over het waartoe en waarom ervan en over de precieze stappen die gevolgd gaan worden. Daarna is het belangrijk om de grondregels voor het beraad te bespreken. Waaraan gaan we ons (proberen) te houden tijdens het gesprek? Wanneer dit duidelijk is, wordt de casus ingebracht en kunnen vragen gesteld worden ter verduidelijking. Meninge n moeten in die fase (nog) achterwege worden gelaten. Vervolgens wordt nagegaan of alle benodigde informatie is gedeeld en wat de aard en kwaliteit is van die informatie. Als alle informatie is gedeeld, wordt de morele vraag geformuleerd. Een goede morele vraag is precies, vrij van impliciet oordeel en heeft betrekking op wat 'we' moeten doen. Het gaat om wat zou moeten, wat mag en/of wat niet mag. Een goede morele vraag legt verder de vinger op de zere plek en maakt dus duidelijk waar de morele pijn zit. Als de vraag scherp, duidelijk en 'pijnlijk' is, kunnen argumenten verkend en gewogen worden. Deelnemers verkennen antwoorden op de vraag en de argumenten daarvoor. Insteek hierbij is om te komen tot consensus. De docent begeleidt/leidt het gesprek, houdt de argumenten bij, vat samen, koppelt terug en helpt het proces verder door (prikkelende) vragen te stellen die (mogelijk) nieuwe perspectieven openen. Uiteindelijk worden de verschillende argumenten gewogen. Welke wegen het zwaarst en waarom? Op grond hiervan kan dan antwoord gegeven op de morele vraag. Deelnemers worden gevraagd het antwoord te formuleren en deze in precieze taal uit te schrijven. Dit kan individueel worden gedaan, maar ook in twee- of meertallen. Uiteindelijk lezen deelnemers hun antwoord op. De

docent vat samen en belicht overeenkomsten en verschillen tussen de antwoorden. Tot slot evalueer de docent samen met de studenten het (denk)proces. Er kan bijvoorbeeld nagegaan worden in welke mate de opgestelde grondregels voor het gesprek zijn nageleefd. Op basis hiervan worden leerpunten geformuleerd voor een volgend beraad.

De net beschreven werkwijze is één van de vele varianten voor een moreel beraad. Er zijn ook andere werkwijzen. Nadat een casus is ingebracht, kan bijvoorbeeld ook eerst de vraag worden gesteld naar wat je raakt. Welke emoties/gevoelens roept de situatie bij de inbrenger en luisteraar(s) op? Vanuit het benoemen en op verdiepende wijze bespreken hiervan, kan de stap worden gezet naar een verkenning van de waarden en normen die eraan ten grondslag liggen. Op grond hiervan kan dan de morele vraag worden geformuleerd. Bij deze invulling van het moreel beraad zijn de emoties bij een situatie dus het startpunt voor het komen tot inzichten en standpuntbepaling. In nog weer een andere variant van moreel beraad zijn de emoties niet het startpunt, maar juist de afsluiting ervan. Het beraad wordt dan afgesloten met de vraag: 'Hoe voel je je nu?' Nog weer een ander manier om het moreel beraad te voeren, is door toepassing van de hermeneutische benadering (zie bijv. Van der Scheer, 2014). Hierbij wordt na het inbrengen/voorlezen van de casus meteen al om een reactie, moreel oordeel gevraagd. Vervolgens wordt de casus in de ik-vorm vanuit het perspectief van andere personages verteld en wordt de verhaalstructuur geanalyseerd om het plot of pointe ervan uit te lichten. Daarna worden elementen in de verhaalstructuur gevarieerd om te kijken of de pointe

gelijk blijft of verandert en wordt gekomen tot de formulering van het algemene probleem dat vervat zit in de casus. Uiteindelijk wordt ethiek gekoppeld aan het verhaal en wordt het verhaal opnieuw verteld, maar nu in termen van normen, plichten en rechten. Daarna nog eens in termen van waarheden en idealen, en als laatste nog eens in termen van deugden en ondeugden. Aan het eind van het hermeneutische moreel beraad wordt teruggegaan naar de oorspronkelijke casus en de eerste reactie erop. Hoe kijken deelnemers hier nu tegenaan? Wat is het verschil met de eerste intuïtieve reactie?

2. Morele verbeelding

Moreel beraad vertrekt vanuit een casus en is gericht op morele oordeelsvorming. Onderdeel van de oordeelsvorming is de verbeeldingsgezindheid (Ratajczyk, 2021). Het vermogen om tot veel verschillende alternatieven in morele kwesties te komen. Dit vermogen krijgt niet slechts vorm door morele ervaringen en de reflectie erop, maar is onderhevig aan invloeden van buitenaf. Een rijkdom aan zulke invloeden kan door de docent ingezet worden om deze verbeeldingsgezindheid te stimuleren. Bijvoorbeeld met literatuur, door middel van poëzie en metaforen, door middel van songteksten, door biografische leervormen in te zetten, door drama en spel toe te passen, door middel van films, etc. Om een idee en gevoel te krijgen van de mogelijkheden, belichten we er enkelen hieronder.

Poëzie en metaforen

Gedichten bevatten metaforen om lezers op een specifieke manier iets te doen ervaren, voelen of begrijpen. Juist daardoor zijn ze anders dan bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel. Soms kan poëzie iets ontlokken

wat anders verscholen blijft. Docenten kunnen de morele dimensie van poëzie benutten in hun onderwijs. In een project rondom 'Smart City Design' zou het gedicht 'Audit' van Iduna Paalmans bijvoorbeeld ingebracht kunnen worden. In 'Audit' wordt de spot met het stedelijk leven gedreven (Ratajczyk, 2021).

Er bestaat een groep riskmanagers, ik ben er een van. We komen graag samen in een huis met gematteerde ramen, taxeren de dreigingen, verdelen ons zorgvuldig over de straten.

Al op de eerste hoek weet ik een schaafwond uit een tegel te schrapen, een clash uit een auto, een grom uit een hond. Botten bevrijd ik van hun prematuur gevormde breuken, parkeergarages van hun diep in de staalconstructies verscholen rekenfouten. Uit een vrouw verwijder ik het weggaan, uit het kind de vroegtijdige verlating.

Van wat pijn lijdt en kouvast neem ik de besmetting weg. Ik repareer wat harig schuurt, roestig drupt, weerloos naakt op de akker staat. Kompasnaalden in zakken van traag volgezogen jassen, stikgevaar in stilstaande adem, de onderstroom in vreemde gangen, sluiten in manieren van praten.

's Avonds rapporteer ik: alles wat misging is voorkomen, alles wat jankte kan rustig gaan slapen.

Het gedicht spreekt over riskmanagers die alle risico's in de stad uitschakelen en ongedaan maken. De metafoor van riskmanagers in het gedicht is meerduidig, zo stelt Ratajczyk (2021). Het gaat over de regelzucht die het openbare leven overspoeld heeft en roept vragen daarbij op: is het leven de moeite waard in een stad die van a tot z berekend en beoordeeld is? Daarbij suggereert het gedicht dat wij allen riskmanagers zijn geworden en besmet zijn geraakt met een drang naar taxatie en risicobeheer. Het gedicht oppert de vraag of het publieke leven daardoor niet is verschrompeld, zonder dat het daarop een antwoord geeft. Het gedicht laat in het ongewisse wat het juiste en het goede is. Op die manier, zo stelt Ratajczyk (2021), zet het zaken op een unieke manier op scherp. En juist daardoor biedt de reflectie op poëzie potentie voor het ontwikkelen van het moreel kompas.

Kunst

Verbeelding is nodig om tot ethische reflectie te komen. Kunstpraktijken kunnen een spiegel voorhouden, andere perspectieven presenteren en mogelijkheden tonen. Kunst kan inbreken op het standaardbeeld van de werkelijkheid en het vanzelfsprekende opnieuw laten zien. Ook kan het mogelijke voorstellen doen voor het in werkelijkheid plaatsvindt en daarmee kan het voorbereiden op dilemma's in de hedendaagse en toekomstige werkelijkheid. Reflectie op kunst kan dus morele verbeelding bevorderen. Toringa (2023a) geeft een voorbeeld hiervan aan de hand van het werk 'De schreeuw' van Edvard Munch (1893). Doel van de werkvorm is studenten te laten verwoorden wat hun gevoelens en gedachten zijn bij het zien van het werk en de onderliggende morele waarden aan de oppervlakte te laten komen.

Toringa stelt voor om studenten eerst in stilte te laten kijken met de vraag wat ze erbij voelen en denken, om ze daarna met behulp van een reeks vragen een gesprek op gang te brengen over de morele waarden waarnaar studenten als toekomstige professionals willen handelen. Een ander voorbeeld van hoe kunst ingezet kan worden, wordt door Ibrahim en Hellinga (2023) beschreven. In hun onderzoek hebben ze werken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap benut om de morele verbeelding van studenten te stimuleren. In een groepsapp met de studenten werden acht kunstwerken gepresenteerd en werd gevraagd op een eigen manier erop te reageren. De studenten reageerden sterk vanuit een directe emotie, namen positie in, verplaatsten zich en werden getriggerd door kunst die een provocerend beeld van de toekomst toonde. Hoewel in het onderzoek de kunst verder niet werd (na)besproken, is het potentieel daarvan duidelijk. Wat roept zulke kunst op? Welke waarden liggen hieronder? Enzovoorts.

Rollenspel

Een andere manier om moreel oordelen en handelen te bevorderen is door middel van rollenspel. In een rollenspel worden studenten uitgedaagd om te handelen in een morele situatie. De basis voor het spel is een casus. Het kan gaan om een door studenten ingebrachte en uitgewerkte casus, maar de casus kan ook door de docent worden ingebracht. De casus vormt het script voor het rollenspel. Een deel van de studenten krijgt een rol toebedeeld, een ander deel zal observeren. Hoe het rollenspel precies wordt opgezet en uitgevoerd, hangt af van wat de docent wijs en wenselijk acht. Voor inspiratie kan gekeken worden naar reeds

uitgewerkte opzetten voor een rollenspel. Loui (2009) ontwikkelde bijvoorbeeld een scenario voor een mismatch in verwachtingen tussen een student en onderzoeksbegeleider. In deze aanpak wordt gestart met uitleg geven over het doel van een rollenspel. Daarna wordt de casus, het script, voorgelezen aan iedereen. De spelers krijgen vervolgens ieder hun eigen rolbeschrijving en de aandachtspunten hierbij. Ook moeten de spelers nadenken over wat ze gaan inbrengen. Welke vragen en vervolgvragen gaan ze stellen. In de tussentijd lezen de observanten alle rolbeschrijvingen zorgvuldig door. Dan begint het rollenspel. Om het spel op gang te brengen is het eerst stuk ervan uitgeschreven. Dit wordt voorgelezen, waarna wordt overgegaan op eigen spel op basis van de rolbeschrijving en voorbereiding. Observanten maken aantekeningen van hoe de morele situatie wordt aangegaan, wat er gebeurt, hoe de acteurs reageren, etc. Als het spel stilvalt, bieden de observanten impulsen in de vorm van suggesties om het spel verder te brengen. Na het spel reageren observanten op wat ze hebben gezien en hoe er werd gehandeld. Samen met docenten gaan spelers en observanten op zoek naar het 'goede' handelen in dergelijke situatie.

Biografisch leren

Janssen (2008) toont meerdere vormen van biografisch leren die een verdiepend inzicht kunnen bieden in waar iemand vandaan komt en hoe iemand zich heeft ontwikkeld. Deze vormen kunnen bijdragen in inzicht in het eigen moreel kompas en de totstandkoming ervan. Eén zo'n werkvorm is de levensboom. Studenten ontwerpen een levensboom op een groot vel wit papier met waskrijt,

pastelkrijt, verf of verschillende materialen. De wortels hebben betrekking op wat de student houvast geeft, hoe deze geworteld is in het leven en wat diens belangrijkste voedingsstoffen zijn. De stam en bast gaan over iemands kern. Het gaat om de waarden, deugden en overtuigingen van iemand. Hoe stevig deze zijn en ook hoe buigzaam. De takken kunnen betrekking hebben op de kwaliteiten. Welke zijn ontwikkeld, welke zijn beknopt of afgebroken? De bladeren hebben betrekking op de karaktertrekken. Wat voor temperament heeft de student en welke kleur is karakteristiek voor de student. De vruchten van de boom gaan over de daden en opbrengsten en dat wat nog moet rijpen. Het tekenen van zo'n boom draagt bij aan zelfkennis en door middel van (groepswijze) reflectie kan een verdiepende laag worden aangebracht. Door het gesprek over de levensbomen aan te gaan, kan bij worden gedragen aan de ontwikkeling van het moreel kompas. Waar zijn de waarden bijvoorbeeld gevormd? In welke situaties kwamen deze duidelijk naar voren? Een andere concrete werkvorm noemt Janssen (2008) de 'Galerij der groten'. Studenten verzamelen portretten van personen die belangrijk voor hen zijn. Dit kunnen levende inspiratiebronnen zijn of mensen die allang zijn overleden. Het kunnen personen uit de directe leefomgeving zijn of mensen met wie nog nooit is gesproken. Bij ieder portret wordt een verhaal geschreven. Vervolgens wordt hierop gereflecteerd. Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen deze personen? Welke waarden hebben deze personen en hoe uiten ze deze? Hoe zouden deze personen oordelen en handelen in een specifiek moreel dilemma? Hoe verhouden deze personen zich tot jezelf? Enzovoorts.

3. Gerichtheid op het goede onderwijs

3.1 Nood aan professionalisering

Een whitepaper is mooi, maar slechts het begin. Zowel de literatuur als de gesprekken in de eigen hogeschool met docenten maken duidelijk dat docenten veelal handelingsverlegen zijn als het aankomt op het stimuleren van een moreel kompas bij studenten en er geen duidelijke doelen en ontwikkelingslijnen zijn ten aanzien ervan (zie bijv. Kienstra, 2023). Op de vraag hoe studenten momenteel dan hun morele kompas ontwikkelen, geven studenten aan dat ze vooral de gedragingen en waarden van rolmodellen in hun omgeving overnemen. Door mee te doen, te observeren, via trial-and-error te leren en zo de professionele cultuur en waarden te internaliseren, wordt hun moreel kompas gevormd (Van Stekelenburg et al., 2024). Hoewel het leren van rolmodellen belangrijk is, is het niet genoeg. Als expliciete instructie, begeleiding en doelbewuste oefening ontbreekt, zijn studenten zich over het algemeen niet bewust zijn van hun moreel kompas. Daardoor kunnen ze deze ook niet bewust inzetten in specifieke situaties die daarom vragen en is de kans op adequaat, verantwoord moreel oordelen en handelen in dit soort situaties bijgevolg ook kleiner (zie bijv. Sanderse & Cook,

2021; Van Stekelenburg, 2024). Een simpel en logisch advies is dan ook om docenten in te leiden in het stimuleren van een moreel kompas bij studenten. Docenten moeten een theoretische basis hebben over wat dit precies inhoudt, verstand krijgen van ethische theorieën, weet hebben van de ethische codes in hun professionele domein en leren hoe dit systematisch te integreren in hun eigen onderwijspraktijk. Het gaat hierbij zowel om het leren ontwerpen van onderwijs dat het moreel kompas stimuleert als het daadwerkelijk kundig uitvoeren ervan.

3.2. Bouwstenen voor effectieve professionalisering

De uitwerking in dit whitepaper kan benut worden om richting te geven aan de inhoud van docent-professionalisering op het gebied van moreel kompas onderwijs. Naast de inhoud is het belangrijk om na te denken over de vorm van de professionalisering. Wat kenmerkt doeltreffende docent-professionalisering? Studies en reviewstudies hierover zijn er ten overvloede (zie bijv. Education Endowment Foundation, 2021; iXperium, 2020). Deze maken duidelijk dat rekening gehouden moet worden met docentkenmerken. De professionalisering moet rekening

houden met de verschillende interesses en behoeftes, met verschillen in voorkennis op het gebied van ethiek, verschillen in motivatie om deel te nemen, de overtuigingen ten aanzien van het bevorderen van het moreel kompas, de ervaring hiermee en de professionele identiteit van docenten. Docenten die bijvoorbeeld menen dat de bevordering van het moreel kompas niet hun taak is, zullen anders benaderd moeten worden dan docenten die ervoor openstaan en docenten die er vol voor gaan. Professionalisering moet rekening houden met de verschillen, hoewel dit niet betekent dat de professionalisering gepersonaliseerd dient te zijn.

Om effectief te zijn, moet professionalisering vervolgens bouwen aan de kennis van docenten, concrete technieken en werkwijzen aanleren en ervoor zorgen dat deze ingebed raken in het dagelijks handelen. Docenten hebben in ieder geval kennis nodig van het moreel kompas inhoudt, waarom het belangrijk is hieraan te werken en hoe dit gedaan kan worden binnen het gehele curriculum als binnen het eigen vak. Belangrijk is dat docenten zelf ook de elementaire ethische kennis bezitten en kunnen toepassen. Bij het aanleren van deze kennis moet rekening worden gehouden met een aantal effectieve mechanismen. Zo moet rekening worden gehouden met de 'cognitive load' en moeten docenten dus niet bedolven worden onder informatie. Daarbij moet voorkennis steeds geactiveerd en ingezet worden, zodat nieuwe inhoud betekenisvol geïntegreerd kunnen worden in het bestaande kennisnetwerk. Ook bij het aanleren van de concrete technieken en werkwijzen zijn er een aantal effectieve mechanismen. Zo is het belangrijk om docenten duidelijke stap voor stap uitleg te geven over een

ontwerp- en/of onderwijstechniek. Om docenten bijvoorbeeld te leren hoe ze moreel beraad kunnen integreren in hun onderwijs, is het handig wanneer ze een handzaam stappenplan krijgen waarin duidelijk wordt wat ze 'moeten' doen. Vanzelfsprekend helpt het wanneer docenten dan eerst ervaren hoe een moreel beraad werkt en de techniek wordt gemodelleerd. Vervolgens gaat het om concreet oefenen met de werkwijze. Dit kan bijvoorbeeld eerst met een kleine groep collega's en daarna met studenten. Eénmalig oefenen heeft echter weinig zin. Het gaat om veelvuldig op verschillende manieren oefenen met de techniek. Voor het groeien in de werkwijze is het raadzaam om anderen erbij te betrekken. Zorg bijvoorbeeld voor een maatjessysteem en laat docenten bij elkaar in lessen observeren. De feedback die ze elkaar geven kan motiverend werken en competentieontwikkeling bevorderen. Belangrijk is echter dat feedback niet enkel komt van een collega docent, maar ook van een expert. Deze ziet meer, heeft meer kennis en kan preciezer feedback geven.

Het is essentieel dat docenten de geleerde werkwijzen na de professionaliseringsbijeenkomst blijven toepassen in hun eigen praktijk. Uit de reviewstudies komen enkele effectieve mechanismen naar voren die dit ondersteunen. Ten eerste blijkt dat docenten vaker blijven oefenen wanneer ze na de bijeenkomst regelmatig herinnerd worden aan het belang van het werken aan het moreel kompas en de bijbehorende methoden. Het aanbieden van nieuwe informatie over dit onderwerp kan ook helpen om hun leerproces voort te zetten. Daarnaast is het opstellen van een actieplan een krachtig middel om doelgericht te blijven oefenen. Tijdens de laatste sessie van de professionalisering kunnen docenten vooruitkijken naar de komende onderwijsperiode en aangeven waar ze de nieuwe technieken willen toepassen. Ook kan dan worden afgesproken om lessen gezamenlijk te ontwerpen en elkaar te observeren. Tot slot kan het aanbieden van hulpmiddelen zoals een checklist of een competentiescan docenten ondersteunen bij zelfmonitoring, wat hen motiveert om te blijven oefenen.

3.3 Een morele leergemeenschap

Het is tijd om nog meer werk te maken van het stimuleren van het moreel kompas. Met nadruk op *nog* meer, aangezien er de laatste jaren ook al werk van is gemaakt bij Saxion. Uit de inventarisatie van wat er al wordt gedaan en beschikbaar is, blijkt dat docenten op verschillende plekken terecht kunnen om stappen te zetten. Vanuit het Studium Generale is bijvoorbeeld een masterclass moreel beraad aangeboden en docenten kunnen bij de Saxion Academy een workshop volgen over ethiek in onderwijs en onderzoek. Er is dus aanbod, maar dit kan meer en beter worden afgestemd op elkaar. We stellen voor om binnen Saxion met voorlopers, kartrekkers en enthousiaste geïnteresseerden op dit thema werk te verzetten en ons in te zetten voor de ontwikkeling van een rijk en divers aanbod aan docentprofessionalisering naar analogie van het duikbrevet. Om mensen te interesseren voor de duiksport, zijn er diverse kennismakings- en introductiemomenten. Korte workshops met als doel het kennismaken met duiken of snorkelen met zuurstofmasker. Geïnteresseerden kunnen daarna aan de slag om het basisbrevet te behalen. Een langere durend traject van theoretische verdieping en praktische, doelbewuste oefening leidt tot het brevet. Daarna, na het behalen van de basis, kan er gespecialiseerd worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor duiken in troebelwater. Wanneer het duikbrevet is behaald, moeten er duikuren gemaakt worden. Wanneer dit door omstandigheden een tijdje niet lukt, zijn er volop mogelijkheden voor een opfrisduik.

We sluiten af met de oproep om vanuit een gezamenlijke beweging een dergelijk aanbod voor docenten te realiseren en om dan in het kielzog daarvan ook voor onderwijsmanagers, leden van commissies en andere actoren in de hogeschool een aanbod te creëren. Zodat de professionalisering op termijn niet enkel meer betrekking heeft op welke zaken en op welke wijze we deze zaken bij studenten aanleren, maar het ook gaat over hoe we als organisatie de gerichtheid op het goede kunnen stimuleren. Moreel kompas professionalisering moet ruim, zichtbaar en voor iedereen volop aanwezig zijn. Dit is niet enkel wenselijk, maar ook onze morele verantwoordelijkheid. Zoals Van Stekelenburg et al. (2021, p. 101) stellen: "...the UAS themselves...should be modeling what it means to have and use an ethical compass, which implies being moral learning communities in which teachers and the leadership of the UAS exemplify what it means to be a professional with an ethical compass." Er is wellicht nog een flinke weg te gaan voor het worden van een florerende morele leergemeenschap, maar het gaat om het zetten van die eerste stap. Voort- en uitbouwen van wat er al is en een roadmap maken voor wat er nog moet komen.

Referenties

- Bohlmeijer, L. (Host). (2024, 16 april). Goede gesprekken. Polarisation: Lex Bohlmeijer in gesprek met Bart Brandsma [Audio podcast]. In *Soundcloud*.
<https://soundcloud.com/goedegesprekken/polarisation-lex-bohlmeijer-in-gesprek-met-bart-brandsma>
- Bransford, J. D., & Schwartz, D. L. (1999). Chapter 3: Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. *Review of research in education*, 24(1), 61-100.
<https://doi.org/10.3102/0091732X024001061>
- Craig, P. J. & Oja, S. N. (2013). Moral judgement changes among undergraduates in a capstone internship experience. *Journal of Moral Education*, 42(1),43–70.
<https://doi.org/10.1080/03057240.2012.677603>
- Claxton, G., Chambers, M., Powell, G. & Lucas, B. (2011). *The Learning Powered School: Pioneering 21ste century education*. TLO Limited.
- Darnon, C., Buchs, C., & Butera, F. (2002). Epistemic and relational conflict in sharing information during cooperative learning. *Swiss Journal of Psychology*, 61(3), 139-151.
<https://doi.org/10.1024/1421-0185.61.3.139>
- Dekker, P. (2022). *Politieke polarisation in Nederland*. Het Wereldvenster.
https://www.researchgate.net/publication/363924337_Politieke_polarisation_in_Nederland
- De Ruyter, D., & Schinkel, A. (2017). Ethics education at the university: From teaching an ethics module to education for the good life. *Bordón: revista de pedagogía*, 69(4), 125-138.
<https://doi.org/10.13042/Bordon.2017.690409>
- Education Endowment Foundation (2021). *Effective professional development: guidance report*. Education Endowment Foundation.
- Hong, J. S., Hsu, H., & Tsai, C. Y. (2019). Learning corporate ethics and social responsibility: Developing an influential curriculum for undergraduate tourism and hospitality students. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 24, 100-109.
<https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2019.01.003>
- Ibrahim, M. & Hellinga, W. (2023). 'Dit is echt insane'. Ethische verbeelding van studenten. *Cultuur + Educatie*. 21 (62), 62-78.
- iXperium (2020). *Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ict - Literatuurverkenning*. Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.
- Janssen, M. (2008). *De kunst van reflectie*. Thieme Meulenhoff bv.
- Katsarov, J., Schmocker, D., Tanner, C., & Christen, M. (2023). Moral Sensitivity Training: A Systematic Review. *SSRN*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4551778>
- Kienstra, N. (2023). *Zorgdragen voor ethische vorming* [Oratie]. Tilburg University. Geraadpleegd van <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/zorg-dragen-voor-ethische-vorming>
- Krznaric, R. (2021). *De goede voorouder: langetermijndenken voor een korte termijn wereld*. Ten Have.
- Loui, M. C. (2009). What Can Students Learn in an Extended Role-Play Simulation on Technology and Society? *Bulletin of Science, Technology & Society*, 29(1), 37-47.
<https://doi.org/10.1177/0270467608328710>
- Maxwell, B., & Schwimmer, M. (2016). Professional ethics education for future teachers: A narrative review of the scholarly writings. *Journal of Moral Education*, 45(3), 354–371.
<https://doi.org/10.1080/03057240.2016.1204271>

- Meijers, J., & Bolt, S. (2021). Scoping review. *TVZ verpleegkunde in praktijk en wetenschap*, 131, 56–57. <https://doi.org/10.1007/s41184-021-1046-0>
- Pegalajar-Palomino, M. del C., Burgos-García, A., & Martínez-Valdivia, E. (2021). What Does Education for Sustainable Development Offer in Initial Teacher Training? A Systematic Review. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 23(1), 99–114. <https://doi.org/10.2478/jtes-2021-0008>
- Ratajczyk, Y. (2021). Een verbeeldingsgezinde attitude: over metaforen, ethiek en poëzie. *Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte*, 113(4), 549-563. <https://doi.org/10.5117/ANTW2021.4.008.RATA>
- Rittel, H., & Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155-169. <http://www.jstor.org/stable/4531523?origin=JSTOR-pdf>
- Raad voor de leefomgeving en infrastructuur [RLI] (2024). *Waardevol regeren: sturen op brede welvaart*. Den Haag.
- Rodzalana, S. A., Saath, M. M., & Suriani, L. (2019). Improvement of Students' Moral and Professional Ethics Attributes: An Industrial Training Intervention. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 16(6). https://www.ijicc.net/images/vol9iss6/9616_Rodzalan_2019_E_R.pdf
- Sanderse, W. & Cooke, S. (2019). Being prepared to become a moral teacher: UK teachers' experiences of initial teacher education. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 65(2), 226-239. <https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1664628>
- Saxion (2019). *Onderwijsvisie*. Saxion Hogeschool.
- Sociaal en Cultureel Planbureau (2022). *Burgerperspectieven 2022: bericht 2*. Den Haag.
- Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D., & Kirschner, P. A. (2019). *Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek*. Ten Brink Uitgevers.
- Torrington, H. (2023a). *Handreiking Ethiek: Werken voor het integreren van ethiek in het hoger beroepsonderwijs*. Avans Hogeschool.
- Torrington, H. (2023b). *Ethiek voor elke hbo-professional [whitepaper]*. Noordhoff. https://start.noordhoff.nl/wp-content/uploads/2023/12/Whitepaper-START_Ethiek-voor-elke-hbo-professional_final.pdf
- Van Stekelenburg, L. H., De Ruyter, D., & Sanderse, W. (2021). 'Equipping students with an ethical compass.' What does it mean, and what does it imply?. *Ethics and Education*, 16(1), 91-107. <http://doi.org/10.1080/17449642.2020.1860315>
- Van Stekelenburg, L., Smerecnik, C., Sanderse, W., & De Ruyter, D. J. (2024). Teachers' Ideas about what and how they Contribute to the Development of Students' Ethical Compasses. An Empirical Study among Teachers of Dutch Universities of Applied Sciences. *Journal of Academic Ethics*, 23(1), 65-86. <https://doi.org/10.1007/s10805-024-09525-8>
- Veltman, M. E., Van Keulen, J. & Voogt, J. M. (2019). Design principles for addressing wicked problems through boundary crossing in higher professional education. *Journal of Education and Work*, 32(2), 135-155. <https://doi.org/10.1080/13639080.2019.1610165>
- Vereniging Hogescholen (2015). *Hbo 2025: Wendbaar en weerbaar*.
- Walberg, A. W., de Leeuw, R. R., Wagenaar, D. B. A. E., & Slingerland, W. (2023). *Professionals van morgen: Hoe het hoger onderwijs moet voorkomen onbedoeld een nieuwe generatie paarse-krokodil-ambtenaren af te leveren*. Saxion. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10371343>
- Warnick, B. R., & Silverman, S. K. (2011). A framework for professional ethics courses in teacher education. *Journal of teacher education*, 62(3), 273-285. <http://doi.org/10.1177/0022487110398002>

